

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 291

Noviembre 2022

Paiwarria antinous (FELDER & FELDER, 1865)
(Lepidoptera: Lycaenidae) confirmado para la
fauna de Nicaragua.

Por José L. Rojas & Jean-Michel Maes.

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural
“Noel Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Paiwarria antinous* (FELDER & FELDER, 1865), Comunidad Kilangwas (Territorio Mayangna Sauni As), Municipio Bonanza Costa Caribe Norte (foto José L Rojas).

***Paiwarria antinous* (FELDER & FELDER, 1865)
(Lepidoptera: Lycaenidae) confirmado para la
fauna de Nicaragua.**

Por José L. Rojas¹ & Jean-Michel Maes².

RESUMEN

Se confirma la especie *Paiwarria antinous* (FELDER & FELDER, 1865) (Lepidoptera: Lycaenidae) para la fauna de Nicaragua.

Palabras claves: Lycaenidae, faunística

DOI: 10.5281/zenodo.xxx

ABSTRACT

Paiwarria antinous (FELDER & FELDER, 1865) (Lepidoptera: Lycaenidae) is confirmed for the nicaraguan fauna.

Key Words: Lycaenidae, faunistic

¹Bonanza, Nicaragua, redjoseph55@gmail.com ORCID # 0000-0002-1230-5296

²Museo Entomológico de León (MEL), Morpho Residency, Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, Nicaragua, jmmaes@bio-nica.info ORCID # 0000-0002-5425-3439

INTRODUCCIÓN

Los licénidos (Lycaenidae) son, por lo general mariposas de tamaño pequeño, llegando difícilmente a los cinco centímetros de envergadura. La mayoría de las especies tienen colores brillantes dorsalmente, muchas veces azules, y un color más críptico ventralmente para poder quedar casi invisible en el follaje de las plantas. Muchas especies tienen colitas delgadas en el borde posterior de las alas posteriores que a veces usan como un tipo de camuflaje dinámico, moviendo las alas posteriores da la impresión de que estas colitas son las antenas y de llegar a morderles un depredador, posiblemente el daño solo sea una porción de ala.

A pesar de que la mayoría de las especies no se colectan muy a menudo, la familia es muy numerosa, de distribución cosmopolita, comprende unas 6000 especies que representan un 40% de las especies de mariposas diurnas (ropalóceros) conocidas (Wikipedia, 2022).

Las larvas son de forma compacta, un tanto aplastadas, semejantes a babosas. La mayoría son fitófagas, pero algunas especies comen materia orgánica en la hojarasca, otras son entomófagas, comiendo pulgones, escamas o larvas de hormigas. Otras especies son atendidas por hormigas, pueden presentar glándulas dorsales que secretan néctar, a veces con algo de amino ácidos, apetecido por las hormigas, esta asociación con las hormigas es usada por las larvas de Lycaenidae no solo para su protección, pero en algunos casos para obtener comida regurgitada por las hormigas.

Maes (1999) en una checklist de los insectos reportados de Nicaragua, reporta 83 especies de Lycaeninae (= Theclinae) y 4 especies de Polyommatinae, un total de 87 especies para esta familia, basado principalmente sobre la literatura existente.

Robbins, Anderson & Sullivan (2012) listan 149 especies de Theclinae, agregando muchos nuevos registros para la fauna de Nicaragua.

En estos últimos años, la socialización de datos de la biodiversidad vía las redes sociales se ha incrementado mucho, desde el compartir fotos de observaciones en perfiles de Facebook, grupos especializados de discusión en diferentes redes o plataformas organizadas directamente para este fin.

La plataforma iNaturalist permite compartir observaciones con otros usuarios, también obtener identificaciones por parte de otros usuarios y de esta manera mejorar la taxonomía, vía la identificación por menús que permiten evitar varios nombres para la misma especie. También permite asegurar mejores identificaciones vía el examen de un mismo espécimen por varios usuarios que, posiblemente, sacan sus criterios de diferentes fuentes (libros, colecciones, sitios web).

Los conjuntos crecientes de datos permiten también revisar si una observación cabe en la distribución “normal” de una especie dada.

Originadas en las fotos del primer autor, en la plataforma iNaturalist, se presenta la confirmación de la especie *Paiwarria antinous*.

***Paiwarria antinous* (FELDER & FELDER, 1865).**

El género *Paiwarria* KAYE, 1904 comprende 7 especies, distribuidas desde México hasta Brasil y Paraguay (Warren, Davis, Stangeland, Pelham, Willmott & Grishin, 2016). Solo dos especies de *Paiwarria* tienen distribución que abarcan Nicaragua: *P. antinous* (FELDER & FELDER, 1865) con distribución desde Chiapas (México) hasta Colombia y *P. umbratus* (GEYER, 1837) de Mexico hasta Costa Rica.

Distribución geográfica general de *Paiwarria antinous*. El mapa se elaboró con iNaturalist, agregando puntos de ocurrencia de “Butterflies of America” y de GBIF. La localidad tipo, Bogotá, está marcada con una estrella azul.

Distribución geográfica de *Paiwarria antinous* en Nicaragua. Punto de observación nuevo en rojo y localidad de Chontales (probablemente cercanía de Santo Domingo) alrededor de 1870 en azul. El mapa se elaboró con iNaturalist.

***Paiwarria antinous* (FELDER & FELDER, 1865).**

Distribución: México (Veracruz, Chiapas), Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia.

Esta especie está registrada por Robbins *et al.* 2012 de Chontales en base de un espécimen colectado por Thomas Belt. De la misma localidad también está reportada *Paiwarria umbratus* (GEYER, 1837).

Material estudiado:

- Nicaragua: RACCN (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte): comunidad Kilangwas, municipio Bonanza, 13.98236 N -84.801227 W, alt. 420 m, 02 de junio de 2021, foto José Luis Rojas.

Paiwarria Antinous: espécimen de la comunidad Kilangwas territorio Mayangna Sauni As, municipio Bonanza, RACCN (Fotografía de José L. Rojas).

Paiwarria antinous: espécimen de la comunidad Kilangwas territorio Mayangna Sauni As, municipio Bonanza, RACCN (Fotografía de José L. Rojas).

BIBLIOGRAFÍA

iNaturalist - <https://www.inaturalist.org/home> (Consultado 2-XI-2022).

MAES J.M. (1999) Insectos de Nicaragua. MARENA / GTZ / Proyecto BOSAWAS, Managua, Nicaragua, Vol. III. Pp. 1170-1898.

ROBBINS R.K., ANDERSON R.A. & SULLIVAN J.B. (2012) The Nicaraguan Hairstreak Butterfly Fauna (Theclinae: Eumaeini), its Biogeography, and the History of Nicaraguan Collectors. *Journal of the Lepidopterists' Society*, 66(2):61-75.

WARREN A.D., DAVIS K.J., STANGELAND E.M., PELHAM J.P., WILLMOTT K.R. & GRISHIN N.V. (2016) Illustrated Lists of American Butterflies. <http://www.butterfliesofamerica.com/> (Consultado 2-XI-2022).

WIKIPEDIA (2022) Lycaenidae. <https://es.wikipedia.org/wiki/Lycaenidae> (consultado el 2-XI-2022).

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal of the Nicaragua Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico, Asociación Nicaragüense de Entomología
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.